

**Міністерство охорони здоров'я України
Харківський національний медичний університет**

**Громадське здоров'я в Україні:
проблеми та способи їх вирішення**

матеріали III науково-практичної конференції
з міжнародною участю

05 листопада 2020 року

Харків
2020

УДК 614.2(477)

Г86

Редакційна колегія: Огнєв В.А., Мельниченко О.А., Сокол К.М., Чужно І.А.,
Нестеренко В.Г, Мартиненко Н.М.

Затверджено вченою радою ХНМУ.
Протокол № 00 від 19.11.2020 р.

Г86 **Громадське здоров'я в Україні: проблеми та способи їх вирішення:**
матеріали III науково-практичної конференції з міжнародною участю,
05 листопада 2020 р. Харків, 2020. 122 с.

УДК 614.2(477)

© Харківський національний
медичний університет

PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF MOTIVATION AND READYNESS OF MEDICAL WORKERS WITH PEDAGOGICAL EDUCATION TO TEACH VALEOLOGICAL DISCIPLINES

Shevchenko O., Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, Kharkiv
Shtefan L., Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv
Mishchenko M., KhNMU, Kharkiv

Prevention of socially significant diseases can be considered effective when the majority of citizens have formed a valeological competence that corresponds to the ability to lead a healthy lifestyle and practice safe patterns of behavior. The formation of valeological competence takes place primarily in educational institutions, to a lesser extent in the family and through self-education. Students of medical higher education institutions (actually medical, pharmacological and veterinary) automatically form valeological competence during their studies. This is pointed out in their works of O. Baskevich, O. Boychuk-Tovsta, Ya. Ostafiychuk, I. Shostak and other researchers. Students of non-medical educational institutions in order to form valeological competence are taught special valeological disciplines: «Health Pedagogy», «Valeology», «Fundamentals of Medical Knowledge», «Fundamentals of Life Safety», and others [1; 2].

The curriculum of «Health Pedagogy» [1] includes issues of prevention of major non-communicable and infectious diseases that cause the largest number of deaths of Ukrainians, as well as issues of emergency care in critical conditions, sex education and family planning, getting rid of chemical addictions, and others question. The formation of the curriculum «Pedagogy of Health» for teaching at the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy took place «from scratch», according to the vision of the authors. The program differs from many existing ones, even in the same discipline. The program is based on the principle of simplification (adaptation) of medical information for students of the discipline without medical education.

For the prevention of socially significant diseases, the results of research on the main controlled risk factors in medical and social research are used. For example, the results of research on risk factors for vascular crises (heart attacks and strokes), the organization of prevention of their implementation, the peculiarities of interaction of patients with health care workers in the modern organization of medical care for patients with these diseases [3; 4]. Taking into account the teaching of the discipline to future teachers, the principle of relay transfer of information and skills is also included in the program. But the authors of the training course also hypothesized that there are enough motivated medical workers with pedagogical education in Ukraine, who can be qualified teachers of «Health Pedagogy» in non-medical higher education institutions. To test this hypothesis, a study was conducted using an anonymous questionnaire [5], which deals with the motivation and professional training for teaching «Health Pedagogy» by health professionals with pedagogical education to

students of non-medical higher education institutions. Preliminary analysis of the study indicates the willingness and ability of health professionals to be teachers of «Health Pedagogy» and other valeological disciplines. The majority of health workers (73 %) are constantly engaged in preventive work with their patients, teach them to lead a healthy lifestyle. Also, the majority of respondents (81 %) believe that preventive information is enough, but it is difficult to divide into professional and erroneous. Some respondents (32 %) believe that they can teach others to pass preventive knowledge on a relay basis. Some respondents (38 %) say they have an internal need to engage in medical education for prevention.

References:

1. Shtefan L.V., Shevchenko A.S. Materials of academic discipline «Health Pedagogy»: lectures, guidelines for practical classes, extracurricular activities, curriculum, diagnostic tools, syllabus, exam tickets; for applicants for higher education degree «bachelor» full-time and part-time educational forms for the specialty 011 «Educational, pedagogical sciences». Kharkiv: Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 2019. 171 p.

2. Shtefan L.V., Shevchenko A.S. Formation of valeological competence in students of non-medical specialties on the basis of the academic discipline «Health Pedagogy». *Abstracts of the XXVIII international scientific-practical conference "Information technologies: science, technology, technology, education, health" (MicroCAD-2020), Kharkiv: NTU «KhPI», 28–30 October 2020*. Part 2 № 5. P. 315.

3. Mishchenko M., Shevchenko A., Mishchenko A. Key directions in the organization of health care and prevention actions to reduce mortality from cardiovascular diseases in Ukraine. *Abstracts of XVI international scientific and practical conference «Prospects for the development of modern science and practice»*. Graz, Austria, 11 May 2020. P. 80–82.

4. Ognev V.A., Mishchenko M.M., Mishchenko A.N., Shevchenko A.S. Study of risk factors of cerebral strokes according to the data of regional registers and national services of medical statistics. *Perspectives of world science and education: Abstracts of the 8th International scientific and practical conference*. Osaka, Japan, 22–24 April, 2020. CPN Publishing Group, 2020. P. 122–128.

5. Shevchenko A.S., Shtefan L.V. Anonymous questionnaire about readiness to teach Health Pedagogy. UEPA, KhRIPHS, 2019. 3 p.

In English cite as: [Shevchenko , Shtefan L, Mishchenko M. Preliminary results of the study of motivation and readiness of medical workers with pedagogical education to teach valeological disciplines. Proceedings of the III scientific-practical conference with international participation "Public health in Ukraine: problems and ways to solve them", 5 Nov 2020. Kharkiv: KhNMU, 2020:98-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4306883>]

Keywords: valeological disciplines, Health Pedagogy, study of motivation and readiness.

in [Proceedings of the III scientific-practical conference with international participation "Public health in Ukraine: problems and ways to solve them", 5 Nov 2020. Kharkiv: KhNMU, 2020. 122 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4306884>]

: [, , .
III -
« , :
», 5 2020. : , 2020: 98-9.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4306883> (.)]

: , , ,

ЗМІСТ

Секція 1. ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я	3
Капустник В.А., Лісовий В.М., Огнєв В.А. Європейські ініціативи щодо забезпечення промоції здоров'я	3
М'ясоєдов В.В., Лещина І.В., Огнєв В.А. Скринінгові технології в сучасній системі охорони здоров'я	10
Даниленко Г.М., Сотнікова-Мелешкіна Ж.В., Романова Н.Г. Формування навичок здорового способу життя у школярів із різним ставленням до освітнього закладу	22
Лантух І.В. Суїцид як показник громадського здоров'я: іноземний досвід	24
Івашенко Р.О., Власенко О.В., Харченко Е.О. Синдром емоційного вигорання як проблема сьогодення у медичних працівників	26
Щербина І.М., Нагута Л.О. Покращення здоров'я в умовах жіночої консультації	28
Стоян А.О., Кателевська Н.М. Утилізація промислових відходів як еколого-гігієнічний спосіб впливу на параметри громадського здоров'я	29
Pomohaibo K.G., Rishu Kamboj. Factors conditioning the implementation of preventive measures for overweight and obesity at the individual and population level	30
Pomohaibo K.G., Rishu Kamboj. The importance of an integrated approach in the fight against overweight and obesity	32
Kadnai O., Orel O. Stress and pregnancy	33
Sokolova I., Orel O. Arterial hypertension as a risk of termination of pregnancy	34
Yaremenko A., Volkov I. Problems of vaccination in Ukraine	36
Секція 2. ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19	38
Огнєв В.А., Ковтун М.І., Нестеренко В.Г. Особливості формування інформаційної політики з протидії COVID-19 на міжнародному та національному рівнях	38
Муратов Г.Р., Мельниченко О.А. Особливості функціонування підприємств сфери охорони здоров'я України в умовах COVID-19 ...	42
Боброва О.В., Нартов П.В., Кривонос К.А. Лабораторні та клінічні предиктори прогнозування тяжкості перебігу коронавірусної хвороби	44
Усенко С.Г., Рогова О.С., Рудаков О.С. Збереження здоров'я в умовах пандемії COVID-19	48

Іващенко Р.О., Голобородько І.В., Олійник П.С. Емоційне вигорання медичних працівників в умовах пандемії COVID-19	49
Черненко І.І., Каднай О.С. Визначення добового вмісту вітаміну С у раціоні студентів ХНМУ як фактору профілактики ГРВІ	51
Yaremenko A., Kadnai O. Assessment of the state of vaccination of Kharkiv students to measles virus	52
Yaremenko A., Pelykh I. Assessment of the level of Ukrainian refusal of vaccination and main determinants which affect vaccine reduction	54
Секція 3. ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА, СУЧАСНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА БІОЛОГІЧНА СТАТИСТИКА	56
Огнєв В.А. Конфаундинг або змішування в медико-соціальних дослідженнях	56
Подрігало О.О., Подрігало Л.В., Сокол К.М. Використання кваліметричного методу при аналізі особливостей способу життя дітей, підлітків і молоді	60
Усенко С.Г., Хворостінко Т.Б. Соціальні мережі як інструмент для дослідження здоров'я населення	62
Пересипкіна Т.В., Нестеренко В.Г. SWOT-аналіз в організації медичного забезпечення дітей шкільного віку	64
Міщенко М.М., Міщенко О.М. Фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань	65
Podpriadova A. Methods for predicting the risk of myocardial infarction in the adult population	68
Pelikh I., Orel O. Toxoplasmosis as a factor of congenital developmental developments	70
Pomohaibo K.G., Rishu Kamboj. Analysis of the main and concomitant risk factors of the growing obesity epidemic worldwide	71
Секція 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	73
Вашева А.О., Вашев О.Є. Національна система охорони здоров'я Великобри-танії: досвід для України	73
Короп О.А., Кисляков С.В. Організація роботи та основні показники діяльності медичних (військово-лікарських) комісій	76
Подпрядова А.А. Організація медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда	78
Короп О.А., Мазур Є.В. Аналіз показників госпітальної захворюваності та лікувальних технологій при очному травматизмі в Закарпатському регіоні	80
Яворський В.В., Короп О.А. Шляхи удосконалення служби крові на регіональному рівні	81
Вашева А.О., Любченко А.О., Медведєва М.С. Ятрогенія і безпека медичної допомоги як найважливіші аспекти сучасного лікування ...	83

Podpriadova A. Scientific substantiation of the quality of life management model of patients with myocardial infarction	86
Секція 5. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	88
Мельниченко О.А., Косилова О.Ю., Нестеренко В.Г. Полеміка щодо сутності поняття «механізми публічного управління розвитком сфери охорони здоров'я»	88
Удовиченко Н.М., Логвинова О.В., Савицький Р.Е. Огляд полеміки науковців щодо ролі держави у забезпеченні здоров'я населення	89
Секція 6. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я	92
Сердюк О.І., Короп О.А., Просоленко Н.В. Якісні зміни післядипломної медичної освіти як складова державної політики з охорони громадського здоров'я	92
Сотнікова-Мелешкіна Ж.В., Сидоренко Т.П., Голубнича О.О. Трансфер результатів дослідницьких пошуків у навчальний процес на кафедрі гігієни та соціальної медицини медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна	93
Голубнича О.О., Сєрашова І.С., Голубнича Г.І. Емоційні та професійні аспекти діяльності як фактор ризику формування синдрому вигорання вчителів	95
Melnychenko O., Litvinova K., Ryzhova D. Readiness of medical graduates for employment abroad	96
Shevchenko O., Shtefan L., Mishchenko M. Preliminary results of the study of motivation and readiness of medical workers with pedagogical education to teach valeological disciplines	98
Секція 7. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ	100
Васильєв К.К., Васильєв Ю.К. До біографії соціального гігієніста Пантелеймона Наумовича Чорноброва (1910–1996)	100
М'якина О.В., Мельник К.О. Посади та положення лікарів за імперської доби	101
М'якина О.В., М'якина Д.О. Реформування клінік у Харкові наприкінці ІХ ст. – на початку ХХ ст.	104
М'якина О.В., М'якина Д.О. Наукові медичні товариства імперської доби на теренах сучасної України	107
Martynenko N., Mohanty Tanmaya. Medicine of ancient India	109
Martynenko N. Peculiarities of traditional Chinese medicine	111
Kravchenko V., Astapova Ya., Pristyuk K. From the history of public health	112